

«ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ КОНЦЕПТОСФЕРЫ КОЛЛЕКТИВНОГО
ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ»

Каращук Виталий Александрович

Кандидат фил наук. Доцент
кафедры русского языка и литературы
Андижанского государственного университета.

vkarashuk1947@gmail.com

"PROBLEMS OF STUDYING THE CONCEPTUAL SPHERE OF
COLLECTIVE LINGUISTIC CONSCIOUSNESS"

Karashchuk Vitaly Alexandrovich

Candidate of Phil Sciences.
Associate Professor of the Department of
Russian Language and Literature of
Andijan State University.

vkarashuk1947@gmail.com

Исследование национальной специфики культурных концептов осуществляется в рамках лингвокультурологии, непосредственно связанной с изучением национальной когнитивной картины мира, коллективного языкового сознания этноса, а также особенностей ментально-лингвального комплекса. Лингвокультурология изучает язык как феномен культуры, как способ выражения особой национальной ментальности. При таком подходе культура, в свою очередь, также исследуется сквозь призму языка, включается в его контекст. Предметом пристального изучения является культурная семантика языковых знаков, формирующаяся при взаимодействии языка и культуры.

Исследование языковых единиц в контексте культуры привело к постановке таких проблем, как участие культуры в образовании базовых концептов в

(1st international scientific and practical conference)

коллективном языковом сознании, определение характеристик и состава национальной концептосферы того или иного языкового этноса, создание нового понятийного аппарата, позволяющего анализировать особенности взаимодействия языка и культуры и, наконец, выявление роли *национальной когнитивной картины мира* (термин И.А. Стернина) в лингвокультурологическом исследовании концептов.

Изучение особенностей когнитивной картины мира напрямую ведёт к исследованию концептов, так как когнитивная картина мира включает в себя концептуальное (содержательное) знание о действительности, а её составными частями являются неоднородные смысловые образования, представляющие собой образы, понятия, различного рода ментальные стереотипы, образующие концептосферу народа. Однако в когнитивной картине мира того или иного этноса можно усмотреть нечто общее, устойчивое, повторяющееся в картинах мира отдельных его представителей. В связи с этим необходимо ввести понятие *национальной когнитивной картины мира*, __являющееся наиболее информативным для моделирования лингвокультурной специфики того или иного сообщества. Национальная когнитивная картина мира содержит в себе те понятия и стереотипы, которые задаются культурой при восприятии и понимании мира сознанием индивида.

Однако именно на уровне языкового сознания и происходит интерпретация отдельных фрагментов и элементов национальной когнитивной картины мира, осмысление их структурных взаимосвязей. Система языковых значений представляет собой языковое сознание, которое, в свою очередь, формирует *языковую картину мира*.

Единого понимания сути концепта в современной лингвистике не выработано, тем не менее, подходы, ориентированные на тот или иной аспект этого многомерного явления, обозначились довольно-таки чётко. В сущности, все они распадаются на два больших блока: лингвокогнитивный и лингвокультурный. Можно выделить восемь подходов, разработанных лингвистами в процессе исследования такого неоднозначного феномена, как

(1st international scientific and practical conference)

концепт: лингвокогнитивный, лингвокультурный, психологический, психолингвистический, нейропсихолингвистический, семантический, логико-понятийный, логический анализ культурных концептов и, наконец, подход в рамках традиционной лингвистики, отождествляющий термины «понятие» и «концепт».

С учетом методики сбора и специфики анализа экспериментальных данных, а также приёмов описания и моделирования концептов, данное исследование можно отнести к лингвокогнитивному подходу, представителями которого следует считать Е.С. Кубрякову. З.Д. Попову. И.А. Стернина, В.Н. Гелия и др. Упомянутый подход ориентирован на системное понимание концепта и определяет последний как ментальное образование в сознании индивида, которое обеспечивает выход на концептосферу социума, то есть в конечном счете на культуру. В основе знаний о мире лежит такая единица ментальной информации, как концепт. С позиций лингвокогнитивного подхода к изучению концепта была разработана его полевая модель, представленная в терминах ядра и периферии (И.А. Стернин). В ядро концепта входит наиболее яркий образ, который носит индивидуально-чувственный характер и обладает чётко выраженной—личностной окраской, — поскольку наглядно-чувственный образ, как правило формируется ил личного опыта человека. Таким образом, ядро концепта в совокупности с некоторыми дополнительными когнитивными признаками составляет базовый слой. В целом необходимо отметить, что в ядро входит слой с наибольшей чувственно-наглядной конкретностью, тогда как периферию обозначаемую термином интерпретационные поле, составляют наиболее абстрактные признаки. Периферийная часть концепта содержит интерпретацию отдельных когнитивных признаков и их сочетаний в виде определённых установок сознания, различного рода утверждений и стереотипов определяющих особенности менталитета той, или иной лингвокультурной общности. Представленная полевая -модель -концепта была принята нами при обора экспериментального материала и приёмов его.

Если лингвокогнитивный подход рассматривает культуру через индивидуальное сознание, то лингвокультурный подход предполагает совершенно иное направление изучения специфики национальной концептосферы: от культуры к индивидуальному сознанию. К исследователям, работающим в рамках лингвокультурного подхода можно отнести Ю.С. Степанова, В. И. Карасика, В.В. Красных, В.А. Маслову, Н.Ф. Алефиренко и др. Этот подход определяет концепты как базовые единицы культуры, обладающие образным, понятийным и ценностным компонентами, с преобладанием последнего (В.И. Карасик). Структура концепта, предложенная В.И. Карасиком, также состоит из ядра, в состав которого входят наиболее актуальные для носителей языка ассоциации, и периферии, включающей менее значимые ассоциации, тогда как весь концепт группируется вокруг ценностно акцентуированной точки сознания, от которой расходятся ассоциативные векторы.

Устанавливая особенности структуры значения ключевых слов-репрезентантов, мы получаем сведения и о

и о некоторых особенностях состава концептов и принципов их структурирования в сравниваемых языках. Языковые значения (семемы) и семантические признаки (семы) являются отдельными составляющими концепта. Таким образом, по отношению между значениями в семантическом пространстве языка можно судить об отношениях концептов в национальной концептосфере. Обычно сходные концепты у представителей разных лингвокультурных сообществ группируются по разным признакам. Чаще всего близкие концепты разных культур оказываются неполностью совпадающими по своему содержанию, а в их состав входят как вариативные, так и универсальные компоненты, в чём и проявляется их национальная специфика. Сопоставление семантических пространств разных языков позволяет увидеть общечеловеческие универсалии в отражении окружающего людей мира, а также даёт возможность увидеть специфическое, национальное, а затем групповое и индивидуальное в наборе концептов и принципах их

(1st international scientific and practical conference)

структуризации. Этнокультурная специфика семантики отражает особенности языкового сознания двух народов и может быть использована для моделирования концептов как единиц национальной концептосферы. Национальноспецифические семы, выявленные в значениях сравниваемых лексических единиц, интерпретируются как отражение национально-специфических признаков соответствующих концептов. Именно на основе выявленных специфических сем и осуществляется моделирование концептов с определением национальной специфики составляющих их когнитивных признаков.

Список литературы

1. Основы культуры речи. Хрестоматия. М., 1984, с. 273-275. Виноградов В.В. Современный русский язык. Грамматическое учение о слове, вып. II. М., 1938, 576 с. Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М., 1986, 641 с
2. Формановская Н.И. О коммуникативно-семантических группах и интенциональной семантике их единиц. // Языковое общение и его единицы. Калинин, 1986, с. 18-28.